
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7033783>

УДК 376

Рыбакова Е.В., Султанова Р.М., Гаязова Г.А., Рыбаков Д.Г.

Рыбакова Елена Владимировна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», город Уфа, Российская Федерация. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Султанова Роза Минахметовна, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», город Уфа, Российская Федерация. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Гаязова Гульшат Анифовна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», город Уфа, Российская Федерация. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Рыбаков Дмитрий Геннадьевич, сетевой администратор, ММИГ «Белая Речь», город Белорецк, Российская Федерация. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Коррекционно-развивающие ресурсы социально-образовательного сетевого общения

Аннотация. Предметно-тематические, сенсорные, оперативные средства, возможности своеобразной идентификации близких и знакомых людей, самоидентификации, средового дистанцирования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеют особую ценность. Позволяют достигать более высокой результативности деятельности, общения, психоэмоционального благополучия, личной социальной привлекательности. Целенаправленная организация семейного и других видов сетевого общения, проектной и креативной самоактуализации детей с нарушениями в развитии обнаруживает скрытые возможности развития обучающихся, позволяет оперативно выявлять перспективные запросы и достижения обучающихся, заложить основы для последующего обогащения предметно-развивающего пространства, одновременно органично, без лишнего напряжения, усилий и временных затрат совершенствуя компетенции обучающихся как нормативного состояния здоровья, так и со стойкими трудностями в обучении – в информационно-технологическом поле занятости.

Ключевые слова: сетевая коммуникация, сенсорное развитие, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Rybakova E.V., Sultanova R.M., Gayazova G.A., Rybakov D.G.

Rybakova Elena Vladimirovna, senior lecturer, FSBEI HE «Bashkir State University», Ufa, Russian Federation. E-mail: evrybakova19@mail.ru;

Sultanova Roza Miniakhmetovna, Ph.D., Associate Professor, FSBEI HE «Bashkir State University», Ufa, Russian Federation. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Gayazova Gulshat Anifovna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, FSBEI HE «Bashkir State University», Ufa, Russian Federation. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Rybakov Dmitry Gennadievich, network administrator, Interdepartmental Interregional Internet-Lounge «Belaya Rech», Beloretsk, Russian Federation. E-mail: evrybakova19@mail.ru.

Correctional development resources of social and educational network communication

Abstract. Subject-thematic, sensory, operational tools, the possibility of a kind of identification of close and familiar people, self-identification, environmental distancing for students with disabilities are of particular value. Allow to achieve higher performance, communication, psycho-emotional well-being, personal social attractiveness. The purposeful organization of family and other types of network communication, project and creative self-actualization of children with developmental disabilities reveals hidden opportunities for the development of students, allows you to quickly identify promising needs and achievements of students, lay the foundation for the subsequent enrichment of the subject-developing space, at the same time organically, without unnecessary stress, efforts and time spent improving the competencies of students with both a normative state of health and those with persistent learning difficulties - in the information technology field of employment.

Key words: network communication, sensory development, students with disabilities.

Различные круги социума правомерно обеспокоены тем, что растёт число детей и подростков с особыми образовательными потребностями (далее – ООП), для которых необходимо разработать индивидуализированные адресные условия, с минимизацией затрат их времени и сил, и даже время и возможности взрослого окружения зачастую тоже приходится дозировать в силу недостаточности штатного обеспечения, медицинских ограничений, ковид-мероприятий и иных обстоятельств различной значимости.

В данной группе обучающихся дошкольного и школьного возраста всё более усложняются показатели сопутствующих нарушений, осложняющих факторов дисфункционального развития, нарушения общения в обычном, традиционном формате коммуникации (что повышает значение подбора более приемлемых, доступных, привлекательных для ребёнка средств, и цифровые технологии представляют широкий спектр возможностей усиления, преобразования контентов, дискретного, то есть дробного, применения и кратного, то есть повторяющегося, по выбору ребёнка, материала). Встречается, соответственно, всё большее количество случаев неполноты или отсроченности диагностики, которая бы улучшила доступ детей с ООП к необходимым педагогическим, средовым условиям (а также к уров-

ню и качеств подготовки специалистов, владеющих не только классической методологией адресной поддержки обучающихся с различными образовательными потребностями и запросами, но и более современными, инновационными подходами в обучении). Так, например, ребёнок с сенсорной недостаточностью может не получать планомерно, программно восполнения сенсорно-деятельностного дефицита, что увеличивает его потребность в предоставлении подходящих ему на данном этапе средств из окружающей жизни, благодаря возрастающим технологическим инновациям.

В отношении сетевого общения детей между собой и взрослыми у педагогов и родителей есть много опасений, многие из которых в той или иной степени оправданы и предполагают обеспечение мер контроля, коррекции, совершенствования, однако существует и риск упустить ресурсные возможности такой коммуникации, если не задать с самого начала развивающие компоненты сопровождения, предупреждения рисков, ценностные ориентиры, обеспечивающие вначале, быть может, неосознаваемые, лишь ощущаемые, - затем осознанные вкусовые, средовые механизмы предпочтения и продвижения более благоприятных форм цифрового сотрудничества.

Ребёнок априори имеет в той или иной степени готовность заинтересоваться инструментальными, необычными ресурсами и объектами. Поскольку игровая деятельность дошкольников, а нередко, по ряду обстоятельств, и школьников, является основной, и в то же время яркой, активизирующей внимание, память, проектную и креативную занятость [1; 2; 3], то получаемые опыт, информация, дидактические достижения обучающихся, преферентный компонент занятости обретают повышенный мотивирующий, активизирующий, ценностный, статусный для ребёнка ресурс. А поскольку игровая деятельность сущностно обращена на отражение и освоение мира взрослых [4; 5; 6], то вхождение ребёнка во взрослый мир происходит продуктивно, органично, комфортно, эмоционально развивающе.

Следует отметить, что время, проведенное взрослыми за сетевым интернет-общением [7; 8; 9], отражение в их речевой коммуникации, значимость для них этой занятости повышают уровень и избирательность детского запроса в этой сфере, что также соответствует значимости проблематики именно предоставления ребёнку благоприятных условий возможности самостоятельно выбирать дидактические средства, дистантность, ситуацию и организацию образовательной деятельности.

Во многих развивающих методиках уже присутствуют элементы дидактического выбора для обучающихся, например, самостоятельного определения дистанции учебной деятельности, ещё шире такие возможности в проектной и креативной детской занятости. Однако во многих методиках и в практике образовательных организаций такая свобода выбора и творчества лишь формально декларируется, сохраняя в качестве ведущего подхода репродуктивную образовательную методологию.

Для адресной поддержки и актуализации обучающихся в ИТ-формате обучения, сотрудничества, творчества, коммуникации необходимо как осваивать инновационные подходы собственно в их циф-

ровой занятости, так и в более целостном единстве сотрудничества взрослых и детей во всех формах деятельности диагностировать, корректировать, совершенствовать именно развивающие, продуктивные компоненты работы детей и в содержательных, и в организационных, целеполагающих, аналитических, критических аспектах [10; 11].

Дидактический выбор в цифровых форматах образовательного сотрудничества соотносим с обеспечением возможности детям выбирать формы, средства образовательной деятельности в традиционных условиях предметно-развивающей среды: контенты и ресурсы, приёмы и алгоритмы предоставляются ребёнку (при условии соблюдения безопасности, предупреждения и купирования рисков, рационализации стойких проблемных ситуаций) частично на договорной, частично на спонтанно избирательной основе, причём преферентный компонент занятости и развития обучающихся совершенствуется во взаимодействии осознанных и неосознаваемых мотивов, алгоритмов с минимальным педагогическим давлением и ароматом выбора, решения, оценки самого ребёнка [12; 13].

Применительно к технологии предоставления дидактического выбора обучающимся различных возрастных, нозологических, социальных групп имеет смысл учитывать следующие ресурсные составляющие этого методического подхода:

- во-первых, конечно, сообразно требованию ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) о демократизации образовательного пространства и социально-личностным, деятельностным, потребностям обучающихся – их право на соответствующие условия образования должно быть обеспечено, в том числе на субъектное участие в социально-образовательном диалоге;

- необходимость заменить негативное ощущение собственной компетентностной и личностной недостаточности обучающихся – на повышающее ощущение правомерности своих интересов и действий,

оценок и запросов, что в неофициальном формате ещё более достижимо, требует меньше контрольных мер, причём эти меры более легко осуществимы;

- доверительность общения в социальных сетях заложена изначально в силу ряда общих и специфических причин, а для обучающегося с ООП нередко важнее ощутить эту доверительность ранее, чем он, в силу неполной аналитической зрелости, сможет её осознанно оценить и интерпретировать;

- договорные отношения в данном формате коммуникации менее беспокоят граждан, ориентированных на более традиционные формы общения взрослых и детей, что нередко может быть усугублено ещё и особенно попечительским тоном в отношении обучающихся с ООП;

- структурированный оперативный обиход, поддержанный открытками и другими наглядными средствами, позволяет обучающимся использовать эти условия в качестве опорных для освоения, осуществления, совершенствования таких важных компонентов развития личности и деятельности, как самопозиционирование и самопрогнозирование;

- формат сетевой коммуникации позволяет личности территориально, информационно и стиливо выделить свою суверенность, самобытность, событийность личного бытия, трансполировать этот опыт и подход на другие сферы и форматы занятости, отразить впечатления и компетенции, полученные на занятиях и в других формах занятости, в более свободных спонтанных, фантазийных проявлениях;

- случайные находки ребёнка могут в дальнейшем трансполироваться в более целенаправленных, рационально ориентированных формах активности, с другой стороны;

- здесь возможна и инспирированная собеседниками (обычными или случайными, под деликатным контролем взрослых, конечно) актуализация проектных, креативных, форм занятости обучающихся и в области содержания работы, и в организа-

ционных, критических аспектах сотрудничества;

- за счёт спонтанности и интегрированности, тематической и предметной опоры деятельности достигается значительная экономия усилий, времени, активности взрослых и детей, высвобождение ресурсов для решения других задач, в том числе – особенно нагрузочных, длительных, не слишком результативных;

- ажиотажный запрос сверстников на резонансность и статусность актуализации обучающегося в сетевом пространстве коммуникации позволяет эффективно дозировать нагрузки и оказываемую помощь, степень усложнения деятельности, тематическое наполнение работы, фиксацию информации, которую необходимо освоить ребёнку, поддерживая в нём авторское чувство и ощущение личной эффективности и успешности;

- самобытные элементы статусности цифровой включённости обучающихся, информационно-технологические компоненты актуализации и фиксации, презентации приоритетных направлений занятости детей и подростков усиливаются, синергируют, обретают новые выразительные черты и резонансность;

- сенсорное, психомоторное, когнитивное включение обучающихся в динамичное, органично дозируемое взаимодействие инициирует и совершенствует у ребёнка развитие готовности к занимательному взаимодействию [14; 15] даже в тех случаях, когда барьер перед общением достаточно устойчив (следует учитывать, что кажущаяся необщительность и даже протестная готовность могут означать лишь привычную реакцию защиты, которая вполне может сочетаться с нарастающей потребностью интеграции ребёнка).

На всех этапах взаимодействия у различных групп участников сетевой коммуникации, и у детей нейронормативного развития, и у взрослых, проявляются тенденции энтропийного характера (снижения готовности к нагрузке, повышению уровня самостоятельности, проектной, креативной

активности, принятию новых форм деятельности – количественные показатели здесь имеют весьма варьирующий характер, в силу различий целевых групп и высокой индивидуализированности цифрового маршрута участников). Если это временные тенденции, связанные с психоэмоциональным либо соматическим состоянием, сетевые ресурсы предоставляют средства для эмоционального или сенсорного отвлечения, но и здесь, пусть парциально, следует предоставлять обучающимся выбор повышающего регистра, с усложнением.

Даже самые простые контенты могут быть обогащены, контрастированы, выделены паузами, могут стать интригующими, например, при усложнении сочетаемости: мы деликатно внедряем такие приёмы, как чередуемость элементов, логические цепочки, смысловые и уровневые акценты, целеполагающие компоненты планирования, оценки, контроля, адресности сообщений и сюрпризов, анализа настроения собеседника, его готовности к общению, сравнения различных собеседников и их готовности к общению, избирательность их в отношении тех или иных стилей, подходов в коммуникации.

Эти условия актуально поддерживают, особенно при целенаправленном, но ненавязчивом, лёгком регулировании, настоятельную необходимость совершенствования речевых средств обеспечения, фиксации результатов и достижений, впечатлений и планирования деятельности, формирования элементов критики и рефлексии, защиты своего мнения и оценки обучающимися.

Взрослыми осуществляется вначале оперативная контролирующая поддержка детской сетевой коммуникативной занятости, а также – обогащающая и с повышающей мотивацию оценкой, затем – целенаправленная, осознанная, анализируемая, с компонентами вкусового выбора и самоопределения, с акцентом на целесообразную минимизацию педагогической оценки, вмешательства и контроля, совместной

увлекательности деятельности, творческой соревновательности и эмпатии.

Многие дети в таких условиях более охотно принимают предложение освоить навыки чтения и письма, а многие – ещё и осваивают грамоту непроизвольно, незаметно для самих себя. А в досуговом окружении снижение нагрузки на произвольную регуляцию деятельности и ожидания педагогической оценки повышает актуализацию непроизвольного освоения значимых коммуникативных и оперативных компетенций и средовой синергии.

Согласно принципам психолингвистики, вначале формируется доверительная межличностная и деятельностная ситуация, затем определяется площадка увлечения, далее – территория взаимных интересов взрослых и детей, сотрудничества, ощущаемой и осознаваемой готовности взрослого принять позицию и запрос ребёнка, предложить формы участия повышающего уровня и статуса, социальной роли ребёнка – приемлемых для него и согласованных с ним самим.

Мы называем послевкусием то состояние удовлетворенности и ощущение собственной и совместной результативности, эффективности, сохраняющейся у ребёнка, которое впоследствии мотивирует его к продолжению, усложнению форм сотрудничества с данным взрослым, с другими людьми, благоприятно меняющее его ценностные установки даже в тех случаях, когда когнитивный и личностный дефицит ограничивает ресурсы его целенаправленной саморегуляции. В цифровых вариантах занятости такой мотивирующий, повышающий компонент не только обогащает деятельность, сотрудничество, саморегуляцию ребёнка в процессе освоения, осуществления, позиционирования высоко востребованных, ценностных для сверстников областей активности, – но и формирует элементы самобытной, проектно-креативной эффективности обучающихся, которые способствуют в дальнейшем и совершенствованию общего социально-образовательного праксиса, и личного цифрового компетентного ресурса,

стиля, рейтинга, пополнения портфолио обучающегося, его самопозиционирования и самопрогнозирования.

Заключение

Стремительно расширяющаяся область цифровой занятости населения создаёт определённые условия для неравномерности и разнонаправленности освоения соответствующих компетенций различными возрастными и социальными группами, способствуя кризисным и конфликтогенным явлениям, которые, при адресной поддержке, могут быть преобразованы в ресурсные составляющие сотрудничества, общения – в том числе информационно-технологического плана.

Социально-образовательное пространство, научные и практические силы, общественность могут и должны способствовать совершенствованию детского окружения, детского праксиса самыми различными доступными средствами, препятствуя тем самым репродуктивной, энтропийной, зависимой актуализации возможностей цифровых ресурсов.

Авторы благодарят участников наших исследований, студентов и практиков, родителей обучающихся, общественность за активное участие в опросах, практикумах, мониторингах, скрининговых и проектных исследованиях на базе Межрегиональной Межведомственной Интернет-Гостиной «Белая Речь».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Лекции по психологии / М.: ЭКСМО - Пресс 2000.- 1008 с.;
2. Выготский Л. С. Этюды по истории поведения: обезьяна, примитив, ребёнок. Социальная биография культурно-исторической психологии / А. Р. Лурия - Москва: «Педагогика – Пресс», 1993. – 224 с.;
3. Давыдов В.В. Понятие деятельности как основание исследований научной школы Л.С. Выготского. // Альманах «Восток», вып.100, 2005. - с.45-88;
4. Гончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинского. - М., 1974;
5. Ушинский К. Д. Наука и искусство воспитания / Сост. С. Ф. Егоров. - М., 1994;
6. Ушинский К. Д. Педагогическая антропология: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Ч. 2. - М. : Изд-во УРАО, 2002. - 496 с.;
7. Прокудин Д.Е. Информационные технологии в образовании и их роль в формировании технологической культуры. СПб.: Петрополис, 2011. 270 с.;
8. Прокудин, Д.Е. Роль и место информатизации в модернизации отечественного образования: культурный аспект // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Труды XI Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 28-30 октября 2008 г. Издательский Центр «Академия», 2008. С. 92-95.;
9. Прокудин Д.Е. Проблемное поле применения информационно-коммуникационных технологий как инструмента освоения пространства культуры // Ценностные горизонты российской культуры: Сб. статей. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. С. 271-282;
10. Рыбакова Е.В. Проблемно-ресурсные аспекты дистанционного обучения детей с ОВЗ. - VI Международной научно-практической конференции «Дистанционные образовательные технологии», которая состоится 20-22 сентября 2021 года на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте;
11. Рыбакова Е.В., Абзанова Э.М. Особенности дистанционной логопедической работы с учащимися с интеллектуальными нарушениями. - VI Международной научно-практической конференции «Дистанционные образовательные технологии», которая состоится 20-22 сентября 2021 года на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
12. Рыбакова Е. В. Комфортная субъектная актуализация детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в досугово-оздоровительной работе I (XIV) Международной научно-практической конференции «Методологические, теоретические и практические аспекты физи-

- ческого воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 7-8 октября 2021 г. Гомель 2021;
13. Рыбакова Е. В., Султанова Р. М., Гаязова Г. А., Рыбаков Д. Г. Психомоторные алгоритмы в системе адресного ИТ сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья I (XIV) Международной научно-практической конференции «Методологические, теоретические и практические аспекты физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 7-8 октября 2021 г. Гомель 2021;
 14. Рыбакова Е. В., Султанова Р. М., Гаязова Г. А., Рыбаков Д. Г.. Обогащение моторного праксиса обучающихся с ОВЗ методом зрительной фиксации их двигательной активности. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции Министерство спорта Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный институт физической культуры» Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе; Воронеж Издательско-полиграфический центр «Научная книга» 2021; (7-8 октября 2021 г.).
 15. Рыбакова Е.В., Султанова Р.М., Гаязова Г.А., Рыбаков Д.Г.. Личностные и правовые аспекты адресного сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра. – Сборник материалов Международной научно-практической конференции (16-17 августа 2021г) «Системный подход в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов и лиц с ОВЗ». ISBN 978-5-906201-47-8, с. 103-107, <https://cloud.mail.ru/public/uz3M/dsrfGcdxi> https://www.youtube.com/watch?v=7PKxXZ_ZpAY.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vygotskij L.S. Lekcii po psihologii / M.: JeKSMO - Press 2000.- 1008 s.;
2. Vygotskij L. S. Jetjudy po istorii povedenija: obez'jana, primitiv, rebjonok. Social'naja biografija kul'turno-istoricheskoj psihologii / A. R. Lurija - Moskva: «Pedagogika – Press», 1993. – 224 s.;
3. Davydov V.V. Ponjatie dejatel'nosti kak osnovanie issledovanij nauchnoj shkoly L.S. Vygotskogo. // Al'manah «Vostok», vyp.100, 2005. - s.45-88;
4. Goncharov N. K. Pedagogičeskaja sistema K. D. Ushinskogo. - M., 1974;
5. Ushinskij K. D. Nauka i iskusstvo vospitanija / Sost. S. F. Egorov. - M., 1994;
6. Ushinskij K. D. Pedagogičeskaja antropologija: Chelovek kak predmet vospitanija. Opyt pedagogičeskoj antropologii. Ch. 2. - M. : Izd-vo URAO, 2002. - 496 s.;
7. Prokudin D.E. Informacionnye tehnologii v obrazovanii i ih rol' v formirovanii tehnogennoj kul'tury. SPb.: Petropolis, 2011. 270 s.;
8. Prokudin, D.E. Rol' i mesto informatizacii v modernizacii otechestvennogo obrazovanija: kul'turnyj aspekt // Tehnologii informacionnogo obshhestva – Internet i sovremennoe obshhestvo: Trudy XI Vserossijskoj ob#edinennoj konferencii. Sankt-Peterburg, 28-30 oktjabrja 2008 g. Izdatel'skij Centr «Akademija», 2008. S. 92-95.;
9. Prokudin D.E. Problemnoe pole primenenija informacionno-kommunikacionnyh tehnologij kak instrumenta osvoenija prostranstva kul'tury // Cennostnye gorizonty rossijskoj kul'tury: Sb. statej. Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2012. S. 271-282;
10. Rybakova E.V. Problemno-resursnye aspekty distancionnogo obuchenija detej s OVZ. - VI Mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii «Distancionnye obrazovatel'nye tehnologii», kotoraja sostoitsja 20-22 sentjabrja 2021 goda na baze Gumanitarno-pedagogičeskoj akademii (filial) FGAOU VO «KFU im. V.I. Vernadskogo» v g. Jalte;
11. Rybakova E.V., Abzanova Je.M. Osobennosti distancionnoj logopedičeskoj raboty s uchashhimisja s intellektual'nymi narushenijami. - VI Mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii «Distancionnye obrazovatel'nye tehnologii», kotoraja sostoitsja 20-22 sentjabrja 2021 goda na baze Gumanitarno-pedagogičeskoj akademii (filial) FGAOU VO «KFU im. V.I. Vernadskogo» v g. Jalte
12. Rybakova E. V. Komfortnaja sub#ektnaja aktualizacija detej s ogranichenymi vozmozhnostjami zdorov'ja i invalidov v dosugovo-ozdorovitel'noj rabote I (HIV) Mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii «Metodologičeskie, teoretičeskie i praktičeskie aspekty fizičeskogo

- vospitanija, sportivnoj trenirovki, ozdorovitel'noj i adaptivnoj fizicheskoj kul'tury» 7-8 oktjabrja 2021 g. Gomel' 2021;
13. Rybakova E. V., Sultanova R. M., Gajazova G. A., Rybakov D. G. Psihomotornye algoritmy v sisteme adresnogo IT soprovozhdenija detej s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja I (HIV) Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Metodologicheskie, teoreticheskie i prakticheskie aspekty fizicheskogo vospitanija, sportivnoj trenirovki, ozdorovitel'noj i adaptivnoj fizicheskoj kul'tury» 7-8 oktjabrja 2021 g. Gomel' 2021;
 14. Rybakova E. V., Sultanova R. M., Gajazova G. A., Rybakov D. G.. Obogashhenie motornogo praksisa obuchajushhihsja s OVZ metodom zritel'noj fiksacii ih dvigatel'noj aktivnosti. Sbornik nauchnyh statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii Ministerstvo sporta Rossijskoj Federacii Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovanija «Voronezhskij gosudarstvennyj institut fizicheskoj kul'tury» Uchrezhdenie obrazovanija «Gomel'skij gosudarstvennyj universitet imeni Franciska Skoriny» Uchrezhdenie obrazovanija «Vitebskij gosudarstvennyj universitet imeni P. M. Masherova» Fizicheskaja kul'tura, sport i zdorov'e v sovremennom obshhestve; Voronezh Izdatel'sko-poligraficheskij centr «Nauchnaja kniga» 2021; (7-8 oktjabrja 2021 g.).
 15. Rybakova E.V., Sultanova R.M., Gajazova G.A., Rybakov D.G.. Lichnostnye i pravovye aspekty adresnogo soprovozhdenija obuchajushhihsja s rasstrojstvom autisticheskogo spektra. – Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (16-17 avgusta 2021g) «Sistemnyj podhod v kompleksnoj rehabilitacii (abilitacii) invalidov i lic s OVZ». ISBN 978-5-906201-47-8, s. 103-107, <https://cloud.mail.ru/public/uz3M/dsrFGcdxi> https://www.youtube.com/watch?v=7PKxXZ_ZpAY.

Поступила в редакцию 17.08.2022.

Принята к публикации 21.08.2022.

Для цитирования:

Рыбакова Е.В., Султанова Р.М., Гаязова Г.А., Рыбаков Д.Г. Коррекционно-развивающие ресурсы социально-образовательного сетевого общения // Гуманитарный научный вестник. 2022. №8. С. 44-51. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/08/Rybakova.pdf>